

Reporte Semanal do Bitcoin

06/11/2023
Vol. 2, N°. 43/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 43/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

43. É POSSÍVEL INVADIR UMA BLOCKCHAIN?

O Blockchain é projetado com várias medidas de segurança para torná-lo resistente a invasões, mas nenhum sistema é completamente imune a tentativas de invasão. A segurança de uma Blockchain depende de vários fatores, incluindo o tamanho e a distribuição da rede, os mecanismos de consenso, a criptografia e a vigilância constante.

Em teoria, é possível invadir uma Blockchain se um ator mal-intencionado conseguir superar as medidas de segurança e as salvaguardas da rede. No entanto, a probabilidade de sucesso depende de fatores como:

Tamanho e distribuição da rede: Blockchains maiores e mais distribuídas são mais difíceis de invadir, pois exigem um poder computacional significativo para controlar uma parte significativa da rede.

Mecanismos de consenso: Os mecanismos de consenso, como o Proof of Work (PoW) ou o Proof of Stake (PoS), tornam difícil para um único ator ou grupo de atores controlarem a rede.

Criptografia: A criptografia é usada para proteger a integridade dos dados na Blockchain, tornando extremamente difícil alterar registros anteriores.

Protocolos de segurança: Blockchains muitas vezes têm protocolos de segurança robustos para proteger contra ameaças, como ataques de negação de serviço (DDoS).

Comunidade de desenvolvedores e vigilância: As comunidades de Blockchain geralmente monitoram ativamente a segurança da rede e respondem a vulnerabilidades quando são descobertas.

É importante observar que a invasão de uma Blockchain é uma atividade ilegal em muitos países e pode resultar em sérias consequências legais. Além disso, é contra os princípios éticos atacar uma rede que muitas vezes é utilizada para fins legítimos.

Embora a invasão seja teoricamente possível, as Blockchains são projetadas para serem altamente seguras e resistentes a ataques. A probabilidade de uma invasão bem-sucedida é muito baixa em Blockchains bem estabelecidas e seguras, como o Bitcoin e o Ethereum. No entanto, a segurança continua a ser uma preocupação constante, e as redes Blockchain devem se adaptar às ameaças emergentes à medida que evoluem.

Arte digital da Semana

A arte semanal é invasão da Blockchain gerado pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- Canal de alta (Azul);
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Em tempos menores (Diário e 120 minutos) temos um leve canal de alta;
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço dentro de canal de alta (Canal azul);
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, com leve afastamento entre suas médias) (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde).

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- A média 610 como região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D após subida estabilizando inclinação (Circulo Amarelo) Se não evitar o cruzamento podemos ter um pulback;
- Dentro do canal de alta (Azul Claro) temos nova consolidação com leve alta (Azul Escuro) o rompimento deste canal pode gerar novas oportunidade, conforme anunciamos com frequência, rompimentos são ótimas oportunidades;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D consolidado (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em canal de consolidação com pequena alta (Canal Azul).

OBS: Conforme sempre anunciamos, rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL